

AVANÇOS EM TECNOLOGIA E ENGENHARIA: INVESTIGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REALIDADE VIRTUAL E REALIDADE AUMENTADA

Mmylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria. e-mail: sarmentommylla@gmail.com

Rayan Silva Oliveira²

²Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria. e-mail: oliveirarayan02@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira³

³Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University. e-mail: allanberthier@gmail.com

Cássia Mara Alexandrino Silva⁴

⁴Mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Universidade Federal de Lavras. e-mail: cassiamarauft@gmail.com

Glaúcio Simão Alves⁵

⁵Graduado em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul. e-mail: prof.glaucioalves@gmail.com

Introdução: A engenharia civil está progressivamente adotando tecnologias inovadoras, como a Realidade Virtual (RV) e a Realidade Aumentada (RA), para revolucionar as técnicas de design, construção e gerenciamento de infraestrutura. Ambas oferecem novas perspectivas para a simulação, visualização e interação em ambientes digitais, moldando um novo paradigma na maneira como os projetos são concebidos e executados, oferecendo uma gama de benefícios que vão além da simples automação de processos.

Objetivos: O presente estudo investiga e analisa as potencialidades de RV e RA no contexto da tecnologia e engenharia. Primeiramente compreendendo as bases teóricas e conceituais. A partir disso, explorar as aplicações dessas tecnologias na engenharia civil, avaliando os desafios e limitações na implementação e propondo estratégias para maximizar os benefícios e mitigar as dificuldades. **Metodologia:** Conduziu-se uma revisão bibliográfica abrangente através do Google Acadêmico utilizando como palavras-chave tecnologia, engenharia civil, realidade aumentada, realidade virtual. Foram analisados cinco artigos, os quais abordam tanto os fundamentos teóricos quanto as aplicações práticas de RV e RA na engenharia. Com essa análise, foi possível identificar desempenho na otimização dos processos de design, inovação no amplo de conceber e desenvolver soluções, assim, explorando sua capacidade de oferecer experiências visualmente ricas e colaborativas, visando melhorar a eficiência e a precisão. **Resultados:**

Concedem vantagens desde a compreensão dos projetos por parte dos stakeholder até a capacidade de simulação de projetos complexos, treinar profissionais e economizar tempo e recursos. No entanto, foram identificados desafios, como a necessidade de hardware especializado, custos elevados de desenvolvimento e questões relacionadas à usabilidade e aceitação do usuário. **Conclusão:** Por conseguinte, RV e RA representam uma oportunidade única para impulsionar a inovação e a evolução na engenharia. Embora existam desafios a serem superados, os benefícios potenciais justificam os esforços investidos em sua pesquisa e desenvolvimento. Ao integrar RV e RA de forma inteligente e estratégica, é possível transformar a maneira como projetos são concebidos, executados e gerenciados.

Palavras-Chaves: Gerenciamento de projetos; Inovação; Simulação virtual.